

Wypiór Grzegorza Uzdańskiego jako eksploracja relacji twórcy z Prekursorem w teorii Harolda Blooma

Beata Brol

Uniwersytet Śląski w Katowicach

ORCID: 0009-0007-6332-6381

Abstract

Grzegorz Uzdański's "Wypiór" as an Exploration of the Creator's Relationship with the Precursor in Harold Bloom's Theory

„Wypiór” by Grzegorz Uzdański is a work that explores multiple themes, including the creative struggles faced by writers in the shadow of the legacy of great predecessors. The main characters are Marta, Łukasz, and Adam Mickiewicz, who appears in the play in the form of a vampire. Each of them grapples with their own creative crisis. Łukasz tries to write poetry, while Marta is working on a novel set in Mickiewicz’s lifetime, and Mickiewicz himself, as a vampire, longs to write but can no longer do so.

In interpretation of Uzdański’s work, a key theme is the confrontation of the characters with Harold Bloom’s theory of the „anxiety of influence”. In the case of „Wypiór” the Bloomian precursor figure is Adam Mickiewicz, whose pre-vampire incarnation becomes a creative challenge and a source of suffering for the protagonists.

Due to their direct contact with their precursor, none of these characters become the great poet

Beata Brol, od 2022 roku studentka filologii polskiej w ramach Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach; na dorobek naukowy składają się wystąpienia na Ogólnopolskich Konferencjach Naukowych: „Z marginesu do centrum. Narracje mniejszościowe w naukach humanistycznych i społecznych” oraz „Potwory, stwory, monstra, obcy”; główne zainteresowania naukowe obejmują tematykę literatury queerowej i przedstawień nieheteronormatywności w kulturze i języku, literaturę współczesną nawiązującą do tradycji literatury romantycznej oraz zagadnienia tradycji literackiej.

bbrol@us.edu.pl

Facta Ficta.

Journal of Theory, Narrative & Media

described by Bloom. Łukasz is a weak poet who allows himself to be overshadowed by the greatness of Mickiewicz's persona, Marta is unable to write anything original, and Mickiewicz is no longer creative.

The unusual living situation of the characters, where three writers—one of whom is a vampire in the closet—share a roof, becomes a metaphor for the characters' relationship with literary tradition. The apartment at Plac Zbawiciela in Warsaw, which once belonged to Marta's uncle and was rented to her on the condition that Mickiewicz the vampire would stay there, becomes the space where their creative struggle unfolds. All the characters orbit around Mickiewicz, who becomes the central figure of their lives and creativity, as well as the source of their suffering and creative impotence. Moreover, Grzegorz Uzdanski humorously employs the motif of vampirism to ironically comment on artistic paralysis and the issue of originality in contemporary poetry.

Keywords: literary tradition, Harold Bloom, Adam Mickiewicz, vampirism, precursor, anxiety of influence, intertextuality, immortality, pastiche, revisionary techniques

Wprowadzenie

Tradycja literacka stanowi kluczowy koncept wpływający na proces twórczy poetów, determinując ich twórczość w zróżnicowany sposób. Jest ona integralnym elementem dziedzictwa kulturowego, który przez stulecia oddziałuje na twórców, będąc trwale zakorzenioną w strukturze świata literackiego. To bogate dziedzictwo przenika różne epoki, style i gatunki literackie, umożliwiając przekazywanie wartości, motywów oraz technik pisarskich między pokoleniami, co sprzyja zachowaniu ciągłości i tworzeniu dialogu między twórcami z odmiennych okresów historycznych. Analiza tradycji literackiej nie tylko pozwala zrozumieć ewolucję literatury, ale także odsłania jej wpływ na społeczeństwo oraz jednostki, ukazując, jak narracje literackie kształtują rozumienie świata i miejsca jednostki w kulturze.

Wypiór Grzegorza Uzdańskiego to tekst pełen pisarzy-artystów, którzy chcą tworzyć, ale zmagają się ze swoimi własnymi problemami związanymi z ich twórczością. Łukasz stara się pisać poezję, Marta pisze powieść, bazującą na historii środowiska Adama Mickiewicza, a sam Mickiewicz, który występuje pod postacią wampira, chciałby pisać, ale już nie potrafi. Wszyscy troje zmagają się ze strachem przed swoim bloomowskim prekursorem, jakim w ich przypadku jest sam Mickiewicz, a konkretniej jego przedwampiryczne wcielenie. Już w poprzednich tekstach krytycznych, które ukazały się na temat poematu Uzdańskiego, czyli *Pastisz jako gest wampiryczny* Justyny Jaworskiej oraz *Romantyzm – widmowy czy wampiryczny? Paradygmat romantyczny jako temat współczesnej literatury na przykładzie „Wypiora” Grzegorza Uzdańskiego* autorstwa Michała Glińskiego, zostaje wspomniana możliwość czytania tego utworu w kontekście teorii Harolda Blooma. Uważam, że ten trop interpretacyjny zasługuje na pogłębienie, co jest celem niniejszego tekstu. Warto podkreślić, że bloomowski klucz – interpretacja relacji utworu z tradycją literacką – odnosi się nie tylko do Uzdańskiego i jego dzieła pod tytułem

Wypiór, ale także do bohaterów tego dramatu (Łukasza, Marty i Adama) oraz ich związków z literacką twórczością. Sytuacja jest nietypowa: pod jednym dachem mieszka troje pisarzy, z czego jeden jest wampirem, który mieszka w szafie, a przy tym także wieszczem narodowym, autorem *Pana Tadeusza* we własnej osobie. Jest on też warunkiem przebywania w mieszkaniu przy placu Zbawiciela w Warszawie pozostałej dwójki bohaterów, którzy dostali Adama w „spadku” po stryju, który zgodził się wynajmować Marcie mieszkanie po zaniżonej cenie, pod warunkiem, że Adam będzie mógł mieszkać w szafie. Wszystkie postacie krążą wokół Adama, który staje się swego rodzaju osią życia i twórczości pisarzy w utworze.

Łukasz – figura poety słabego

Łukasz, chłopak czy partner Marty, pracuje na recepcji w przychodni, a w wolnych chwilach pisze wiersze, które konsultuje z Martą, ale nigdy z Mickiewiczem. Łukasz jest klasycznym przypadkiem poety słabego, biorąc pod uwagę klasyfikację Blooma: „Zajmuję się tu wyłącznie silnymi poetami, wybitnymi postaciami, którym starcza wytrwałości, by zмагаć się z Prekursorami nawet, jeśli grozi to śmiercią” (Bloom 2002: 51). Łukaszowi tej wytrwałości brakuje. Reaguje oburzeniem i obrazą na sugestie Marty dotyczące swego rodzaju konsultacji poetyckiej u Adama. Jest zdecydowany i pewny swojego zdania na temat własnej twórczości, odczuwając dumę i autonomię w kontekście swoich wierszy, zwłaszcza w odniesieniu do twórczości Mickiewicza, od której chce się za wszelką cenę odgradzić. Samą postać Mickiewicza komentuje sarkastycznymi uwagami: „Tak, rozumiem, racja,/ Powiniennem od razu rzucić się na ziemię,/ Na kolana przed wieszczem!” (Uzdański 2021: 141), które w jednoznaczny sposób definiują jego stosunek do Adama. Łukasz zauważa swoisty kulturowy piedestał, na którym ustawiony został Mickiewicz w literaturze polskiej, nie chce się przed nim ukorzyć, ale też nie ma siły ani odwagi, żeby, mówiąc metaforycznie, zrzucić z niego Mickiewicza. W postawie Łukasza brakuje też jednego z kluczowych warunków wejścia w relację z prekursorem, czyli zakochania się w jego poezji. Uczucie Łukasza można najwyżej określić jako „pewną” nienawiść do Adama. Duma i chorobliwa chęć odcięcia się Łukasza od Mickiewicza jako poety i jako osoby motywowana jest strachem. Łukasz boi się konfrontacji z Mickiewiczem, boi się jego komentarza i jego sugestii; obwinia go też za swoje raczej nieciekawe życie miłosne – nie potrafi on współżyć z Martą, kiedy ten znajduje się w danym momencie w mieszkaniu. Przytłacza go obecność Adama, nawet jeżeli siedzi on w szafie, za ścianą, oskarża też samą Martę o relację z Adamem, którą odczytuje jako zdecydowanie głębszą niż przyjacielską, może nawet miłosną. Wykazuje się też brakiem odwagi

w aspekcie swojego związku z Martą, nie tylko w kontekście erotycznym, ale też w sensie szczerości i równości w relacji, ponieważ przejawia zachowania, które można określić jako zdradę emocjonalną wobec partnerki: kiedy ona tego nie widzi, przegląda portale randkowe oraz ogląda materiały pornograficzne, które (co zadziwia Martę) odbiegają od tego, jak wygląda jego partnerka. Sam też nie czuje się pewnie w swoim ciele, marząc o sylwetce kulturysty. Nawet kiedy stoi i patrzy w lustro, rozważając przyjmowanie środków na poprawę muskulatury, porównuje się do Mickiewicza, co w sytuacji tworzenia byłoby uzasadnione, ale w tym wypadku konflikt przenosi się na płaszczyznę męskości. Wampiry tradycyjnie posiadają nadnaturalne zdolności w tym na przykład nieludzką siłę, co może być kojarzone z męskością, ale w kulturze mogły być powiązane również z kobiecością. W książce *Wampir. Biografia symboliczna* Janion przywołuje sfeminizowanie opisu Drakuli oraz połączenie krwi, która karmi wampira z krwią menstruacyjną, a zatem z kobiecością (Janion 2008: 194-195). Łukasz jednak postrzega Mickiewicza jako „samca alfę” (interesujące określenie, biorąc pod uwagę popkulturową wojnę między wilkołakami i wampirami) i czuje się niedostatecznie męski w porównaniu do wielkiego wieszca narodowego Adama Mickiewicza.

W ramach teoretycznej refleksji można by próbować przyrównywać postawę Łukasza do proponowanych przez Blooma *kenosis* (określane jako zerwanie więzi z prekursorem, ucieczkę od przymusu powtarzania; następuje to poprzez „strącenie z piedestału” prekursora; jak pisze Bloom: „Poeta późniejszy, z pozoru wyzbywając się natchnienia, swej wyobrażonej boskości, korzy się – zupełnie jakby przestawał być poetą”; Bloom 2002: 58). lub *askesis* (poszukiwanie stanu idealnej samotności: „Inaczej niż w *kenosis*, czyli rewizyjnym procesie pustoszenia, późny poeta dokonuje tu aktu separacji: wyzbywa się części swego ludzkiego i wyobraźniowego bogactwa po to, by oddzielić się od innych, łącznie z prekursorem”; Bloom 2002: 58-59), ale jednak w przypadku Łukasza nie dochodzi do żadnej z tych form wyzwolenia się spod cienia Mickiewicza. Nie udaje mu się ani strącić wieszca z piedestału, ani przewyżżyć jego dorobku swoją twórczością. Co więcej, Łukasz pozostaje bezradny wobec potęgi Mickiewicza – nie jest w stanie dokonać żadnego znaczącego gestu twórczego, który osłabiłby mit Prekursora, nie wspominając już o wypracowaniu własnej tożsamości literackiej.

Mickiewicz jawi się jako Prekursor Łukasza zarówno w wymiarze literackim, jak i egzystencjalnym. Zamiast podjąć próbę konfrontacji z jednym z najważniejszych polskich poetów, Łukasz ulega paraliżującemu lękowi wobec jego autorytetu, a ten strach przekształca się w obsesję, która przenika wszystkie aspekty jego życia. W rezultacie Mickiewicz, jako Prekursor, nie tylko wpływa na twórczość poetycką bohatera, ale także na jego życie emocjonalne, relacje międzyludzkie oraz poczucie własnej wartości i tożsamości. Zamiast wyzwolić

się spod tego wpływu, Łukasz pozwala, by Mickiewicz całkowicie zawładnął jego światem wewnętrznym, co prowadzi do ciągłego porównywania się i poczucia niższości. W kontekście teorii Harolda Blooma, Łukasz mógłby podjąć walkę z Prekursorem, jednak nie wchodzi w twórczy dialog z literacką tradycją, co czyni go „słabym poetą”. Jego niezdolność do przewyciężenia strachu przed Mickiewiczem hamuje jego rozwój artystyczny i prowadzi do klęski twórczej. Łukasz, zamiast próbować przewyciężyć cień wieszca, poddaje się jego dominacji, potwierdzając swoją artystyczną niemoc. To przytłaczający wpływ Mickiewicza sprawia, że jego poezja zostaje pozbawiona znaczenia i nie wytrzymuje próby czasu.

Marta – posłanniczka słowa powtórnego

Marta, w kontraście do Łukasza, nie jest przeciwna konsultacjom z Adamem, od którego czerpie *de facto* materiały źródłowe do swojej powieści pod tytułem *Towianka*. Jest autorką otwarcie inspirującą się swoim Prekursorem, czerpie od niego inspiracje i wykorzystuje obecność wieszca pełnymi garściami. Sama nie rozumie postawy przyjmowanej przez Łukasza, co nie znaczy, że nie ma własnych problemów z pisaniem: boi się, że to, co pisze, jest za bardzo przejęte od Adama i niewystarczająco oryginalne; dotyka ją strach przed brakiem własnej kreatywności i niepokój przed swoistym wykorzystaniem Adama. Marta wydaje się być od niego zależna: „Ja po prostu przerabiam to, co on mi powie, nic nowego od siebie wymyślić nie umiem” (Uzdański 2021: 44). Co istotne, Marta dokonuje również świadomego rozdziału swojej twórczości od działalności Łukasza, podkreślając, że tworzenie poezji jest dla niej zdecydowanie łatwiejszym zadaniem niż pisanie powieści. Z pełną świadomością, że wypowiedzenie tego poglądu wprost mogłoby spowodować, że Łukasz poczułby się dotknięty, unika bezpośredniej konfrontacji. Jej stanowisko wskazuje na odmienną postawę twórczą oraz wyraźny dystans w relacji literackiej między nimi, co odzwierciedla nie tylko różnice warsztatowe, ale również emocjonalne napięcia związane z ich artystycznymi ścieżkami. Ważnym aspektem relacji Marty z Mickiewiczem jest zarówno fakt ich wspólnego zamieszkania, jak i jej praca w Muzeum Mickiewicza. Oba te fakty wzmacniają jej więź z postacią wieszca. Marta spełnia warunek Harolda Blooma dotyczący pewnego rodzaju „zakochania się” w materiale źródłowym, co staje się przyczyną napięć i konfliktów między nią a Łukaszem. Mimo to Marta stara się uspokoić partnera, podkreślając, że jej relacja z Mickiewiczem ma wyłącznie wymiar intelektualny, nie emocjonalny. Jednocześnie wyraża irytację wobec stereotypowego i uprzedmiotawiającego podejścia Łukasza do postaci wieszca, które uwidacznia się w określeniu Mickiewicza jako „smutno sexy” (Uzdański 2021: 141), co odbiera jako trywializację jego osoby.

Autorkę *Towianki* trudno jest również określić wielką pisarką, interpretując *Wypiora* kluczem Harolda Blooma. Teoretycznie można próbować odczytywać sytuację twórczą Marty jako bloomowską tesseract – czerpie materiały źródłowe od Prekursora w jego wampirycznej osobie, ale nie układa ich na nowo, nie dopełnia twórczości jej poprzednika, a w pewnym sensie po prostu przepisuje je, jak sama zresztą zauważa. Jej lęk przed Mickiewiczowskim wpływem nie jest spowodowany negatywnymi odczuciami w stosunku do Prekursora, a przed własnym, kreatywnym niedomaganiem lub brakiem artystycznych zdolności w przetwarzaniu materiału źródłowego. Uważa Mickiewicza za wielkiego i nie jest w stanie umieścić samej siebie w pozycji wyższej od niego, tak żeby swoim dziełem udowodnić, że „prekursorowi nie udało się pójść dostatecznie daleko” (Bloom 2002: 58). Czytelnik nie jest w stanie tego obiektywnie stwierdzić, ponieważ fragmenty *Towianki* nie zostały załączone w *Wypiorze*. Jednak biorąc pod uwagę rozterki Marty dotyczące jej twórczej samodzielności lub autonomii, można przypuszczać, że Słowo Prekursora albo nie utraciło jeszcze swojego znaczenia, albo, jeśli już je straciło, nie zostało jeszcze poddane zbawczej reinterpretacji przez późniejszego poetę – nie przywrócono mu nowej siły oddziaływania. Marta ani nie odchyła się od oryginału podawanego jej przez Adama, ani nie dopełnia jego historii w stopniu, w którym można by to uznać za zwycięski akt walki z Prekursorem reprezentowany przez zabieg tesseracty – nie dochodzi do aktu błędnej reinterpretacji słów poprzednika, ponieważ nie zostają one w wystarczającej mierze przepisane na modłę efebą.

Sytuacja Marty jest szczególnie wyjątkowa, ponieważ żyje ona pod jednym dachem ze swoim Prekursorem – zarówno w sensie dosłownym, jak i metaforycznym. Fizyczne współistnienie z Mickiewiczem sprawia, że jego wpływ staje się nie tylko przytłaczający, ale i wszechobecny. Relacja ta nie jest jedynie symboliczna czy abstrakcyjna, jak w przypadku większości artystów mierzących się z dziedzictwem literackim, lecz materialna i bezpośrednia. To uniemożliwia Marcie odcięcie się od źródła jej inspiracji i rozpoczęcie procesu twórczej reinterpretacji. Bezpośrednia, codzienna interakcja z Mickiewiczem wyklucza dystans niezbędny do „błędnej interpretacji” w rozumieniu Harolda Blooma. Marta nie ma możliwości interpretowania dzieł Mickiewicza z perspektywy czasu i tradycji literackiej; zamiast tego zmuszona jest do ciągłej, dosłownej konfrontacji z autorem, co ogranicza twórcze odkształcenie i reinterpretację jego słów. Tym samym, potencjalny akt przekształcenia zostaje zablokowany przez bezpośredniość kontaktu z samym Prekursorem. W rezultacie Marta doświadcza twórczego paraliżu, który wynika z niemożności zdystansowania się od Mickiewicza, pełniącego nie tylko rolę autorytetu, ale także nieprzekraczalnej bariery w jej twórczości.

Adam – wieszcz, któremu odebrano pióro

Trzecim kluczowym artystą, pojawiającym się w utworze Uzdańskiego jest sam Adam Mickiewicz – to on jest osią literacką, na której Marta i Łukasz tworzą swoje artystyczne tożsamości. Znajduje się on w sytuacji kryzysowej, biorąc pod uwagę jego poetycką profesję – wskutek przemiany w wampira stracił swój talent literacki, absolutnie kluczowy element swojej tożsamości. W wyniku wampirzej transformacji dokonanej na nim przez Muirin utracił całkowicie talent do pisania tekstów artystycznych, ale jak sam zauważa, zdarza mu się pisać teksty użytkowe. Uzdański wprowadza do narracji fragmenty notatek Mickiewicza sporządzonych już po przemianie, dając czytelnikowi wgląd w wewnętrzny świat dawnego wieszca. Z tych fragmentów wyłania się refleksja Mickiewicza na temat pisania i jego zanikającego talentu. Zastanawia się nad tym, jak niewiele tworzył pod koniec swojego życia oraz jak strata talentu poetyckiego wpłynęłaby na jego współczesnych, jak Słowackiego, który prawdopodobnie nie byłby w stanie pogodzić się z taką utratą. Mickiewicz komentuje również współczesną poezję, która w jego oczach pozbawiona jest duchowej głębi, jaką sam starał się wnieść do swoich utworów. To bolesne zderzenie z rzeczywistością wampirzej egzystencji nie tylko podkreśla jego osobistą tragedię, ale również stawia pytanie o wartość i sens literatury bez duchowego zaangażowania. Gliński we wspomnianym artykule słusznie zauważa podwójne znaczenie tytułu Uzdańskiego, który wywodzi się nie tylko ze słowiańskiego nazewnictwa, ale także od sytuacji, w jakiej znalazł się Adam, który został „wypiorzony”, czyli pozbawiony pióra, a tym samym zdolności twórczych leżących u podstaw jego tożsamości do momentu przemienienia w Stambule. Utrata pióra w tym kontekście staje się zarówno literalnym odniesieniem do jego fizycznej niemożności pisania, jak i metaforą duchowego wyjąłowania, które przyszło z nieśmiertelnością (Gliński 2023: 128).

Co więcej, Uzdański przywołuje postać Mickiewicza zmęczonego z wiersza Jana Lechonia, pod tym samym tytułem, w którym Mickiewicz w chwilach wyczerpania spowodowanych walką za sprawę polską śni o Maryli i srebrnym, spokojnym jeziorze. Obraz Mickiewicza stworzony przez Lechonia nakłada się na postać Adama, który występuje w *Wypiorze*, z tą różnicą, że nie jest on zmęczony walką o niepodległość, a swoją nieśmiertelnością: nie jest w stanie wyjść na dwór w ciągu dnia, nie jest w stanie pisać, nawet zwykłego pokarmu nie może spożywać, może pić tylko krew, zdobywaną wśród szpitalnych odpadów biologicznych. O jego tęsknocie za dawnym życiem można przeczytać w krótkim fragmencie, w którym autor ukazuje przegląd witryn internetowych, odwiedzanych przez Adama. W tej swoistej liście znaleźć można nagrania starej litewskiej muzyki z portalu YouTube, sceny z popularnego serialu telewizyjnego *True Blood* (pol. *Czysta krew*, producent: Alan Ball), a także

różnorodne blogi dotyczące mistyki oraz teologii. Adam przeszukuje również Internet, aby odnaleźć swoje imię i nazwisko, a także cytaty z własnych myśli, które niegdyś były dla niego ważne, wpisując je w wyszukiwarkę Google. Taki dobór treści, które go interesują, można odczytywać jako zabawne wprowadzenie w nastrój utworu Uzdańskiego. Jednocześnie jednak ten fragment można interpretować jako rodzaj aktu poszukiwania własnej tożsamości. Adam, borykający się z utratą jednej z najbardziej definiujących cech swojego życia, jaką było pisanie, stara się odnaleźć siebie w gąszczu wspomnień i refleksji, przeszukując przeszłość zarówno w kontekście osobistym, jak i kulturowym.

Wampiryzm Adama w pewnym sensie „blokuje” możliwość powstawania sztuki zarówno u samego Mickiewicza, jak i u Marty i Łukasza; Adam płaci (nie z własnej woli) cenę za nieśmiertelność, ta nieśmiertelność nie pozwala Marcie dokonać błędnego odczytania jego tekstu, tak żeby nadać mu nowe znaczenie, a nieustająca obecność Adama w pobliżu sprawia, że Łukasz nie ma odwagi stawić mu czoła. Cała sztuka, która mogłaby się wytworzyć, gdyby Adam zmarł śmiercią naturalną, zostaje zatrzymana przez jego stałą obecność, co staje się szczególnie interesujące biorąc pod uwagę intencję Muirin, która unieśmiertelniła Adama za pomocą swoich wampirycznych długich i ostrych zębów. Wampirzyca, która jest *de facto* winna zamieszania w mieszkaniu przy Placu Zbawiciela, zakochana była w poezji wieszczka nawiązującej do motywu upiора, więc postanowiła pozwolić mu na doświadczenie czegoś, co odczytała jako marzenie Mickiewicza. Implikuje też, że dzięki przybraniu nieśmiertelnej formy Adam nadal będzie mógł pisać wiersze: „Wiele dziś stracisz, lecz więcej ocalisz” (Uzdański 2021: 118), co minęło się z prawdą. A z jakiego innego powodu Muirin mogłaby chcieć unieśmiertelnić poetę, niż unieśmiertelnić jego talent i jego poezję, zwłaszcza, że była jego poezją zachwycona? Adam stracił jednak zarówno talent, jak i rodzinę. Scena rozpamiętywania dnia przemiany kończy się melancholijnymi, pełnymi smutku i tęsknoty wersami:

No i tak. Siedzę tu teraz przed wami
Po prawie dwustu latach. Nie kłamała
Wtedy w Stambule. Muirin. Ciągle żyję.
Celina, dzieci, Emigracja cała,
Wszyscy umarli, a ja ciągle żyję,
Ja ciągle żyję.
(Uzdański 2021: 119)

Oczywiście, w innych fragmentach swoich rozważań Mickiewicz wyraźnie stwierdza, że nie zgodziłby się na tak drastyczną przemianę, gdyby tylko wcześniej znał rzeczywiste warunki oraz konsekwencje, jakie takie przeobrażenie mogłoby ze sobą nieść. Jednak w chwili, gdy zaczyna

reflektować nad przejściem pomiędzy krainą śmiertelników a wiecznym życiem, wspomina swoich najbliższych, którzy odegrali istotną rolę w jego życiu, ale nie będzie już nigdy mógł się z nimi spotkać, gdyż został zmuszony żyć bez nich.

Adam, za wyjątkiem trudu zdobywania pożywienia i poszukiwania nowego lokum w końcowych scenach utworu, poddał się w bloomowskiej walce. Rezygnuje z walki ze swoim obecnym Prekursorem – samym sobą sprzed przemiany. Adam nie dorasta do poziomu wielkiego wieszczka narodowego, który słowem poruszał serca pokolenia, po czym organizował polską armię na obczyźnie. Jest istotą (ponieważ już nie całkiem człowiekiem), która mieszka w szafie i nie jest w stanie swoją osobą nic zaoferować. Próby zainspirowania Adama do pisania, redakcji czy jakiegokolwiek aktywności, innej niż spędzanie wolnych chwil przed ekranem komputera, czynione przez Martę nie przynoszą żadnych konkretnych rezultatów. Sugeruje ona nawet wynajęcie aktora, który udawałby Mickiewicza, gdyby ten zdecydował się coś pod pseudonimem opublikować. Przykładając teorię Blooma, gdyby Adam był w stanie pisać i skonfrontować się z własną twórczością, pięknie pasowałyby zabieg *apophrades*, które jest określane jako powrót do zmarłych i swojego rodzaju zatoczenie koła w procesie ulegania wpływowi Prekursora na efeba. W takiej teoretycznej sytuacji Adam Mickiewicz – wampir wychodzi naprzeciw Adamowi Mickiewiczowi – człowiekowi czerpie i redefiniuje własne słowa, własną przeszłość, tworząc zamknięte koło poezji, gdzie autor sam jest sobie Prekursorem. Jednak właśnie ze względu na utratę jego zdolności literackich, nie jest w stanie podjąć walki z samym sobą z przeszłości.

Podsumowując twórcze sylwetki Łukasza, Marty i Mickiewicza, można dojść do wniosku, że nieśmiertelność szkodzi sztuce. Każda z tych postaci cierpi twórczo, a źródłem ich niemocy jest wampiryczny wpływ Adama, który narzucił sobie nieśmiertelność w próbie zachowania swojej poezji na wieczność. Ten akt prezerwacji okazał się jednak zgubny dla innych artystów – zarówno Łukasz, jak i Marta nie mogą rozwijać swojego talentu, nie są w stanie uwolnić się od cienia Mickiewicza. Ich twórczość jest zahamowana przez nieustającą obecność Prekursora, a ich relacje z Adamem wpisują się w mechanizm destrukcyjnego wampiryzmu, w którym Prekursor wysysa z nich wszelką artystyczną energię. W klasyfikacji Blooma żaden z nich nie może zostać uznany za „poetę silnego”.

W tym kontekście można zapytać: czy ktokolwiek wychodzi zwycięsko z literackiej walki z Prekursorem? Odpowiedź jest zaskakująca: tak, zwycięzcą jest sam Grzegorz Uzdański, autor *Wypiora*.

Grzegorz Uzdąński – poeta, który się śmieje

Grzegorz Uzdąński to autor nominowanej do Nagrody Conrada powieści *Wakacje* (2016), *Zaraz będzie po wszystkim* (2019) oraz kluczowych dla prowadzenia rozważań nad *Wypiorzem* (2021) *Nowych wierszy sławnych poetów* (2021). Tomik ten jest swego rodzaju preludium do tego, czego Uzdąński dokonuje w *Wypiorze* pod względem formy: parodiowanie, naśladowanie języka poetów takich jak Słowacki, Tuwim, Szymborska, Herbert, Kochanowski, Dickinson oraz Mickiewicz właśnie (jak i wielu innych). Uzdąński w *Wypiorze* naśladuje romantyczny trzynastozgłoskowiec, jednocześnie pisząc o problemach młodych ludzi osadzonych w świecie internetowych portali randkowych, YouTube.com czy stron pornograficznych. Efekt, który uzyskuje autor, zderzając ze sobą wysoką formę wypowiedzi, obciążoną do tego kulturowo dziedzictwem romantycznym, z prostotą życia współczesnych trzydziestolatków, jest komiczny. Tekst jest przetykany przekleństwami, makaronizmami, nawiązaniem do współczesnej kultury popularnej, co u czytelnika może wywołać swego rodzaju dysonans. Nie jest to oczywiście zabieg całkowicie nowoczesny, biorąc pod uwagę tradycję poematu heroikomicznego, ale współczesny czytelnik, który nie jest dobrze obeznany z tego typu praktyką, może czuć się zdezorientowany czy podekscytowany. Kolejnym elementem pastiszowej natury tego poematu jest przemiana wieszczki narodowej, Adama Mickiewicza, w wampira – istotę, która w kulturze współczesnej jest kojarzona z literaturą określaną jako „niska”, zazwyczaj nawet kojarzoną z literaturą młodzieżową, a więc infantylną (na przykład: *Zmierzch* Stephanie Meyer czy *Pamiętniki wampirów* L.J. Smith). Mickiewicz zostaje upokorzony, ale zarazem staje się czytelnikowi bliższy – nie jest już tym samym koturnowym wieszczem narodowym, którego pomnik można napotkać w prawie każdym polskim mieście; paradoksalnie, przez wampiryczną przemianę staje się bardziej ludzki niż za życia. Uczucia żałoby po bliskich, zmęczenia życiem wybrakowanym z pasji czy poczucie zagubienia to emocje, z którymi czytelnik może się łatwiej utożsamić, niż z wielkim wieszczem, autorem *Dziadów*. Łatwiej jest oswoić figurę Mickiewicza, gdy nie pozwalamy mu umrzeć, pójść w zapomnienie – kultura nadal go unieśmiertelnia, chociażby przez pisanie o nim poematu dygresyjnego, gdzie pojawia się pod postacią wampira. Polska kultura nie jest w stanie porzucić romantycznych sentymentów, które nadal są głęboko zakorzenione w czytelnikach przez lektury szkolne i współczesne narracje polityczne. Nie twierdzę, że powinniśmy zapomnieć o Mickiewiczu, jako o kluczowej postaci naszej literatury, pragnę jedynie zauważyć, że ciągle sobie o nim przypominamy w różnych kontekstach i sytuacjach oraz tworzymy kolejne teksty kultury, które umieszczają go w naszej zbiorowej świadomości, zarówno w formie adaptacji, jak i reinterpretacji jego dzieł. To zjawisko sprawia, że jego obecność staje się

żywa i aktualna, inspirując nas do refleksji nad jego twórczością oraz nad tym, jak kształtuje ona nasze postrzeganie rzeczywistości i tożsamości narodowej.

Jak zauważa Justyna Jaworska w posłowie do *Wypiora*, fakt, iż Adam mieszka w szafie, nie jest przypadkowy i wymaga głębszej interpretacji. Można postrzegać „wyjście z szafy Mickiewicza” jako symboliczne przyznanie się do obecności romantycznych tendencji kulturowych, bądź jako metaforę romantycznego „trupa w szafie”. Zjawisko to wskazuje na nieuchronną obecność romantycznych elementów w kulturze współczesnej. Dodatkowo, podkreślona zostaje romantyczność sytuacji, gdy przyjmujemy słowiański rodowód wampira, o czym wspomina Uzdański w zestawieniu cytatów motywacyjnych: z *Dziadów* Adama Mickiewicza, z książki Bohdana Baranowskiego *W kręgu upiórów i wilkołaków* oraz z utworu Jana Lechonia *Mickiewicz zmęczony. Wypióra* można rozpatrywać jako próbę dekonstrukcji tradycji romantycznej. Maria Janion, w swoim tekście *Zmierzch paradygmatu* (Janion 1996: 22-23), nie ogłasza jednoznacznie końca wzorca romantycznego, lecz wskazuje na jego ewolucję – proces dynamicznej transformacji, który może być postrzegany jako zwiastun stopniowego zaniku jego klasycznej formy. W tym ujęciu Janion podkreśla raczej nieuchronność przekształcania się romantyzmu poprzez adaptację jego elementów do współczesnych kontekstów kulturowych i historycznych. *Wypiór* Uzdańskiego nie dąży do reaktywacji tradycji romantycznej w jej pierwotnej postaci, bo byłoby to w XXI wieku, nie tylko utopijną naiwnością, ale także nudnym naśladownictwem. Utwór Uzdańskiego stanowi raczej reinterpretację i rewizję romantyzmu – poszukiwanie nowych form wyrazu, które, choć zachowują romantycznego ducha, są już jednak świadomą jego transformacją, zgodną z postulowaną przez Janion ewolucją paradygmatu romantycznego.

Adam Mickiewicz jest Prekursorem Uzdańskiego i zważywszy na wielkość schedy, którą pozostawił po sobie Mickiewicz jest to relacja nietypowa, jak opisuje Jaworska „Mierzyć się z nim to brać się za bary z litewskim niedźwiedziem, walczyć jak Jakub z Aniołem, adept z prekursorem” (Jaworska 2021: 206). Zaryzykowałabym jednak stwierdzenie, że Uzdański ze starcia z wieszczem wychodzi obronną ręką; staje naprzeciw Prekursora, co prowadzi do bardzo interesującego zjawiska – w tym samym momencie nie tylko ośmiesza go, wsadzając go do szafy i pozbawiając go wszelkich oznak talentu literackiego, czy sadzając go przed komputerem, gdzie ten wpatruje się w fragmenty serialu *True Blood*, a równocześnie wyciąga do niego dłoń, uczłowieczając go w oczach czytelnika, ukazując jego ludzką stronę, wątpliwości i wewnętrzne zmagania. Gdyby przypisać do tej sytuacji któryś z bloomowskich zabiegów rewizyjnych skłaniałabym się ku demonizacji, ale nie w całości, ponieważ nie dochodzi tutaj do zatarcia oryginalności utworu Prekursora. Metafora, którą posługuje się Bloom jest jednak jak najbardziej zasadna:

W rzeczywistości jednak silny poeta nigdy nie jest „opętany” przez demona. Rosnąc w siłę, sam staje się demonem, i pozostaje nim aż do ewentualnego ponownego osłabnięcia. „Opętanie prowadzi do pełnej identyfikacji”, zauważa Angus Fletcher. Zwracając się przeciwko Wzniosłości prekursora, nowy silny poeta przechodzi fazę demonizacji – Kontrwzniosłości, która ma sugerować względną słabość prekursora. Przechodząc demonizację, efeb automatycznie uczłowiecza prekursora, a z brzegów przeobrażonego jestestwa nowego poety występuje nowy ocean wpływów (Bloom 2002: 141).

Demonizacja jest zabiegiem rewizyjnym, najlepiej oddającym sytuację Uzdańskiego, a ironia losu polega na tym, że demon, podobnie jak wampir czy upiór, funkcjonuje w tym samym polu semantycznym. Jaworska w swoim posłowniu pyta retorycznie: „Kto tak naprawdę jest wampirem?” Czy to Adam Mickiewicz, który swoją nieśmiertelną obecnością tłamsi młodszych twórców, czy może Uzdański, który z pełną świadomością korzysta z dorobku poprzednich poetów, podobnie jak to robił w *Wypiorze* i w *Nowych wierszach sławnych poetów*? W przeciwieństwie do wampiryzmu Mickiewicza, który szkodzi bohaterom utworu i jest związany z tradycyjnym postrzeganiem postaci wampira, włączając w to picie ludzkiej krwi, krwiopijstwo Uzdańskiego staje się produktywnym aktem twórczym, umożliwiającym nie tylko przetrwanie, ale także rozwój sztuki. Uzdański, jak brzuchomówca, przemawia głosami dawnych poetów, ale nie po to, by ich jedynie powielać. On ożywia ich słowa w zupełnie nowym kontekście, tworząc nowe znaczenia i nową formę literacką.

Podsumowanie

Wypiór to interesujący eksperyment literacki, który można interpretować pod wieloma aspektami: analizy gatunkowej, przedstawienia figury wampira, badania związku między Martą, Łukaszem i Adamem w kontekście innych relacji Mickiewicza, czy też szczegółowego diagnozowania języka i stylu Uzdańskiego. Niezaprzeczalnym jest jednak fakt, że utwór ten dotyka przede wszystkim egzystencjalnego i twórczego zmagania trójki artystów, którzy, każdy na swój sposób, konfrontują się z ideą prekursora. Każda z postaci zмага się z innym, bardziej skomplikowanym problemem, a każda z nich jest pełnowymiarową, wielowymiarową osobowością, którą targają wewnętrzne konflikty, emocje oraz wątpliwości, co istotnie kształtuje ich stosunek do literatury i tworzenia. To właśnie te indywidualne przeżycia i zmagania artystów z własnymi ograniczeniami, lękami i ambicjami sprawiają, że opowieść Uzdańskiego nabiera głębi.

Jednak najciekawsze w *Wypiorze* jest to, jak Uzdański, za pomocą tej quasi-wampirycznej narracji, w subtelny sposób eksploruje nie tylko literacką tradycję romantyczną, ale i zagadnienia współczesnej kultury i literatury. Wykorzystując klasyczną figurę wampira, autor nie tylko wskazuje na jej tradycyjne konotacje związane z prześladowaniem przez przeszłość, lecz także umiejętnie aktualizuje ją, dostosowując do współczesnych obaw i niepokojów artystycznych. Bohaterowie dramatu, symbolicznie reprezentując różne podejścia do twórczości i życia artystycznego, stają się częścią większej, ponadczasowej refleksji nad miejscem artysty w historii literatury, a także nad jego relacją z przeszłością oraz możliwością stworzenia czegoś naprawdę nowego.

Jedynym poetą, który wychodzi zwycięsko z tego literackiego pojedynku, pozostaje Uzdański, umiejętnie integrując romantyczną tradycję literacką z nowoczesnym rozumieniem figury wampira. Jego zdolność do łączenia biografii Mickiewicza z mroczną, wampiryczną symboliką oraz współczesnymi dylematami twórców świadczy o wysokim poziomie literackiej biegłości. Niezależnie od tego, czy Uzdański okaże się na tyle znaczącym poetą, by samemu stać się prekursorem dla przyszłych pokoleń, już teraz udowadnia, że potrafi prowadzić złożony dialog z tradycją literacką. Jego dzieło intryguje, prowokuje do refleksji i stanowi wyzwanie zarówno dla czytelników, jak i krytyków literatury.

Źródła cytowań

- BLOOM, HAROLD (2002), *Lęk przed wpływem*, przekł. Agata Bielik-Robson, Marcin Szuster, Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”.
- GLIŃSKI, MICHAŁ (2023), ‘Romantyzm-widmowy czy wampiryczny? Paradigmat romantyczny jako temat współczesnej literatury na przykładzie Wypiora Grzegorza Uzdańskiego’, *Ruch Literacki*: 1, s. 125-138, online: <https://journals.pan.pl/dlibra/publication/146698/edition/128046/content> [dostęp: 19.12.2023].
- JANION, MARIA (1996), *Czy będziesz wiedział, co przeżyłeś*, Warszawa: Wydawnictwo SIC!.
- JANION, MARIA (2008), *Wampir. Biografia symboliczna*, Gdańsk: Słowo/Obraz Terytoria.
- JAWORSKA, JUSTYNA (2021), ‘Pastisz jako gest wampiryczny’, w: Grzegorz Uzdański, *Wypiór*, Warszawa: Wydawnictwo Filtry, s. 205-209.
- LECHOŃ, JAN (1990), *Poezje*. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
- PLATA, TOMASZ (2017), *Pośmiertne życie romantyzmu*, Warszawa: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego.
- UZDAŃSKI, GRZEGORZ (2021), *Nowe wiersze sławnych poetów*, Kraków: Znak Litera Nova.
- UZDAŃSKI, GRZEGORZ (2021), *Wypiór*, Warszawa: Wydawnictwo Filtry.